

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.

Отабаева Диана Алишер кизи

Студентка 1- курса магистратуры кафедры “Акушерства и гинекологии”
Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии.

Матякубова Саломат Александровна

Директор Хорезмского филиала Республиканского специализированного
научно-практического центра здоровья мать и дитя, Ургенч, Республика
Узбекистан.

Актуальность. Гестационный сахарный диабет (ГСД) – это заболевание, характеризующееся гипергликемией, впервые выявленной во время беременности. Согласно эпидемиологическим данным частота ГСД в разных странах варьирует от 1 до 14% (в среднем 7%). Сахарный диабет у беременных представляет собой серьезную проблему, поскольку ассоциирован с высоким риском перинатальных осложнений. Включение в клиническую практику современных методов диагностики и лечения позволяет снизить частоту осложнений и улучшить исходы для матери и плода. Однако остаются открытыми вопросы, связанные с оптимизацией мониторинга и профилактики осложнений.

Ключевые слова: сахарный диабет, беременность, перинатальные осложнения, гипергликемия, внутриутробное развитие.

Цель исследования. Определить характер и частоту перинатальных осложнений у беременных с сахарным диабетом, а также разработать рекомендации по их профилактике и лечению.

Методы и материалы. Проведено ретроспективное исследование 120 случаев беременности с сахарным диабетом, наблюдавшихся в филиале Хорезмского Республиканского специализированного научно-практического центра здоровья мать и дитя в период 2020–2024 гг. Используются клинические, лабораторные и инструментальные методы диагностики. Основные параметры включали уровни глюкозы, состояние плаценты, показатели внутриутробного развития и исходы родов.

Результаты. Анализ выявил, что наиболее частыми перинатальными осложнениями у беременных с сахарным диабетом были макросомия (35%),

гипогликемия новорожденных (25%), гипоксически-ишемические поражения (15%) и преждевременные роды (10%). Установлено, что строгий гликемический контроль и своевременное вмешательство значительно снижают риск осложнений.

Заключение. Сахарный диабет у беременных требует тщательного мониторинга и мультидисциплинарного подхода для снижения частоты перинатальных осложнений. Внедрение персонализированных методов лечения и профилактики улучшает исходы для матери и ребенка.